

Sistema de medición de temperatura y humedad con interfaz gráfica embebido en microcontrolador Raspberry Pi

C. A. Pérez Santos¹, A. Martínez Sibaja^{*1}, J. P. Rodríguez Jarquin¹,
O.O. Sandoval González¹, M.A. Alamillo Nieto¹

¹Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Orizaba, Av. Instituto Tecnológico
(Oriente 9) No.852, Col. Emiliano Zapata, CP.94300, Orizaba, Veracruz, México.

* albino.ms@orizaba.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

En el ámbito educacional, el acercamiento de estudiantes del área de Electrónica ha sistemas de automatización es de suma importancia, específicamente en el área de Control de Procesos, donde realizar un monitoreo y control de variables de interés como la humedad y la temperatura impactan directamente en la calidad de un producto final. Para la realización de este trabajo, se realizó un montaje experimental haciendo uso de un microcontrolador Raspberry Pi 4, el cual es un sistema mínimo seleccionado por su versatilidad en cuanto a lenguajes de programación que pueden ser implementados, así como que contiene por sí misma un escritorio gráfico y compuertas digitales de entrada salida de propósito general que pueden ser utilizados mediante protocolos de comunicación para comunicarse con un sinnúmero de sistemas sensores y actuadores. Para este sistema didáctico se eligió un sensor DHT22 de temperatura y humedad. Para la realización de la interfaz gráfica de usuario se utilizó la librería PyQt5 de Python. El propósito de este trabajo es acercar a la comunidad estudiantil a la automatización de procesos, en este caso de monitoreo, mediante el uso de microcontroladores asequibles, y partir de este punto para un futuro escalamiento a procesos industriales.

Palabras clave: Interfaz gráfica, Raspberry Pi 4, sensor DHT22, PyQt5.

Abstract

In the educational field, the approach of students in the area of Electronics to automation systems is of utmost importance, specifically in the area of Process Control, where monitoring and control of variables of interest such as humidity and temperature have a direct impact on the quality of a final product. For the realization of this work, an experimental setup was performed using a Raspberry Pi 4 microcontroller, which is a minimal system selected for its versatility in terms of programming languages that can be implemented, as well as containing by itself a graphical desktop and general purpose digital input and output gates that can be used through communication protocols to communicate with a myriad of sensor and actuator systems. A DHT22 temperature and humidity sensor was chosen for this didactic system. The Python PyQt5 library was used to create the graphical user interface. The purpose of this work is to bring the student community closer to the automation of processes, in this case monitoring, through the use of affordable microcontrollers, and from this point for future scaling to industrial processes.

Key words: Graphical interface, Raspberry Pi 4, DHT22 sensor, PyQt5.

Introducción

En el ámbito educativo de programas de ingeniería Electrónica, es de suma importancia el estudio de los procesos de automatización, en este rubro el uso de sensores especializados permiten obtener datos de importancia que son requeridos para generar estrategias de control en procesos, el sensado de la temperatura es uno de los más comunes y más importantes que se efectúan en los procesos industriales y comerciales [1]. La mayor parte de los procesos se ven afectados por ella. Las mediciones de la humedad se llevan a cabo cuando es primordial evitar la corrosión, la condensación, el moho, la deformación u otro tipo de desperfecto de los productos finales. Esto es sumamente importante para las áreas de alimentación, productos químicos y farmacéuticos, combustibles, madera y el papel por mencionar algunas [2]. En las instalaciones y procesos industriales, medir la humedad genera ahorro energético y mejora la calidad final del producto, además de que la calidad del aire en el interior, mejora con el control de esta variable [3].

La humedad es proporcional a la temperatura y altamente sensible a sus variaciones. Lo anterior significa que, si se tiene una temperatura estable en el sistema, la humedad también lo será. [3].

En la mayoría de los casos, esto significa asegurarse de que la humedad relativa y la temperatura nunca se eleven o disminuyan demasiado. Por ejemplo, tomemos un producto como el café. En el proceso de secado se reduce el contenido de humedad del café desde 53% (base húmeda) hasta el rango de comercialización, que de acuerdo a La NOM-149-SCFI-2001 (Café Veracruz-Especificaciones y métodos de prueba) menciona que la humedad relativa final del grano de café debe estar en el rango de 11.5 a 12.5% [4]; lo anterior para que el café no pierda peso en exceso, así como sus propiedades organolépticas, no tenga un secado disparejo, las pérdidas económicas del caficultor se reduzcan y se minimice la probabilidad de que se generen hongos y bacterias que disminuyan considerablemente la calidad del café.

El diseño de interfaces hombre-máquina es un tema inevitable cuando se está planeando automatizar un proceso, es por eso que se requiere tener un medio a través del cual el personal autorizado pueda mantener el monitoreo visual de manera constante, así como tener el control sobre los procesos Industriales [5].

Metodología

Para llevar a cabo este prototipo didáctico se eligió una tarjeta Raspberry Pi por su versatilidad, puertos de entrada salida de propósito general, interconectividad, interfaz gráfica y su asequibilidad, la Raspberry Pi es un SBC (Single Board Computer) de bajo costo desarrollado por la Fundación Raspberry Pi (raspberrypi.org), la cual es una organización benéfica con sede en el Reino Unido [6]. La que se utilizó en este trabajo es la Raspberry Pi 4 modelo B, la cual está impulsada por un procesador Quad Core ARM Cortex A72 de cuatro núcleos y 64 bits con una frecuencia de 1.5 GHz. La memoria RAM es de 4GB LPDDR4. Además, la Raspberry Pi 4 cuenta con el WiFi 802.11ac integrado y la tecnología Bluetooth 5.0 de bajo consumo BLE, también es compatible con el WiFi de los teclados y los mouses inalámbricos [7].

Se eligió como sistema de sensado, al transductor El DHT22 o AM2302, el cual es un módulo de detección de temperatura y humedad capacitivo. El sensor capacitivo y el dispositivo de medición de la temperatura son de alta precisión, que conectados con un microcontrolador de 8 bits de alto rendimiento se pueden obtener nuevos datos cada 2 segundos [8].

Protocolo de comunicación del DHT22:

El DHT22 utiliza un bus simple de comunicación para transmisión y recepción de datos [9]. Cuando el bus se encuentra en estado alto (bus = V_{CC}) esta inactivo. La comunicación comienza cuando el bus se pone en estado bajo (bus = GND) por 18 ms, posteriormente pasa al estado alto de 20 a 40 micro segundos. El DHT22 debe responder confirmando que ha recibido la orden de transmitir los datos de la humedad y la temperatura mandando el bus a estado bajo por 80 micro segundos y luego regresando el bus al estado alto por 80 micro segundos, cuando la confirmación concluye, empieza la transmisión de datos (Figura 1).

Figura 1. Protocolo de comunicación del sensor DHT22.

Al ser inicializado el programa, el transductor DHT22 cambia del modo de bajo consumo al modo de funcionamiento, enviando una señal de respuesta con datos de 40 bits que reflejan la información de humedad relativa y temperatura a la Raspberry pi.

Por ejemplo: obteniendo una temperatura de 30.3 °C y humedad relativa de 54.2%, la Raspberry Pi recibirá 40 bits del sensor: 16 bits de datos de la humedad relativa, 16 bits de datos de la temperatura y 8 bits de la suma de comprobación. En la Figura 2 se muestran los cálculos:

Figura 2. Protocolo de comunicación del sensor DHT22.

El DHT22 cambiará al modo de bajo consumo de energía cuando termine de recoger los datos si no recibe señal de inicio de la Raspberry Pi.

La Raspberry Pi 4 basa su funcionamiento en software en el sistema operativo Raspberry Pi OS (anteriormente llamado Raspbian, teniendo como base la distribución Debian de Linux) [10].

Por otra parte, se optó por el uso del lenguaje de programación Python, el cual es un lenguaje de alto nivel de programación interpretado, dinámico y multiplataforma, cuya filosofía hace hincapié en la legibilidad de su código. Se trata de un lenguaje de programación orientado a objetos, programación imperativa y, en menor medida a la programación funcional [11].

Para la realización de la interfaz de usuario se utilizó la librería PyQt5, la cual es un conjunto de herramientas para crear aplicaciones GUI (Graphical User Interface). Es una interfaz de Python para Qt, una de las librerías de interfaz gráfica de usuario más potentes y populares. PyQt fue desarrollado por RiverBank Computing Ltd. La API (Application Programming Interfaces) de PyQt es un conjunto de módulos que contienen un gran número de clases y funciones. Mientras que el módulo QtCore contiene funcionalidad no-GUI para trabajar con archivos y directorios, etc., el módulo QtGui contiene todos los controles gráficos. [12].

Desarrollo

Diagrama de conexiones

Se realizaron las conexiones entre la Raspberry Pi 4, el sensor DHT22 y 6 leds. Se utilizaron los pines GPIO 17, 27 y 22 de la Raspberry Pi 4 para conectar los leds correspondientes a las alarmas de la humedad; y los pines GPIO 5, 6 y 26 para conectar los leds correspondientes a las alarmas de la temperatura; el pin GPIO 23 se utilizó para conectar el sensor DHT22. El diagrama implementado se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Diagrama de conexiones.

Interfaz gráfica

La interfaz fue diseñada para que se muestren los valores en tiempo real de las variables de interés (humedad y temperatura), las gráficas para ayudar a visualizar el comportamiento de dichas variables, un apartado para indicar los puntos de ajuste y alarmas que estarán ligadas a estos.

Adquisición de datos entre la Raspberry Pi y la interfaz gráfica

La comunicación se realiza por medio de los puertos GPIO de la Raspberry Pi. Para la obtención de datos se realiza iniciando el sensor DHT en el GPIO23 utilizando la librería “adafruit_dht”, así como también se dan de alta los leds tal como se muestra en la Figura 4.

```
# Inicio del sensor DHT22 en el pin GPIO23:
dhtDevice = adafruit_dht.DHT22(board.D23, use_pulseio=False)

#Librería GPIOZERO
from gpiozero import LED

#Pines GPIO
G17=LED(17) #Puerto GPIO17; pin 11 de placa
G27=LED(27) #Puerto GPIO27; pin 13 de placa
G22=LED(22) #Puerto GPIO22; pin 15 de placa
G5=LED(5) #Puerto GPIO5; pin 29 de placa
G6=LED(6) #Puerto GPIO6; pin 31 de placa
G26=LED(26) #Puerto GPIO26; pin 37 de placa
```

Figura 4. Inicio de la comunicación del sensor DHT22 y alta de los leds.

Las variables utilizadas en el código se muestran en la Figura 5.

```
#Variables
self.Humedad = 0
self.Temperatura = 0
self.Rastros = dict()
self.Marca_tiempo = 0
self.Eje_tiempo = []
self.Eje_Hum = []
self.Eje_Temp = []
```

Figura 5. Variables globales utilizadas.

Se muestra el formato de las gráficas mediante las variables “self.graphwidget1” y “self.graphwidget2” como se puede observar en la Figura 6.

```
#Generación del formato de las gráficas
self.graphwidget1 = PlotWidget(title="Humedad")
x1_axis = self.graphwidget1.getAxis('bottom')
x1_axis.setLabel(text='Tiempo (s)')
y1_axis = self.graphwidget1.getAxis('left')
y1_axis.setLabel(text='Porcentaje %')

self.graphwidget2 = PlotWidget(title="Temperatura")
x2_axis = self.graphwidget2.getAxis('bottom')
x2_axis.setLabel(text='Tiempo(s)')
y2_axis = self.graphwidget2.getAxis('left')
y2_axis.setLabel(text='°C')
```

Figura 6. Generación del formato de las gráficas.

Los puntos de ajuste están conectados mediante la instrucción “valueChanged” al sensor DHT22, para que cuando la Raspberry Pi lea los valores obtenidos de la humedad y la temperatura por el sensor, las alarmas se modifiquen con los valores ingresados mediante *spinBox*. Lo anterior se logra que mediante una lectura en tiempo real de los valores obtenidos mediante el sensor (ver Figura 7). Los rangos de valores permitidos para esta interfaz que se pueden ingresar por medio de *spinBox* es de 0% a 100% para la humedad, y de -100°C a 100°C para la temperatura.

```
self.ui.spinBox.valueChanged.connect(self.ObtencionDatoDHT22)
self.ui.spinBox_2.valueChanged.connect(self.ObtencionDatoDHT22)
self.ui.spinBox_3.valueChanged.connect(self.ObtencionDatoDHT22)
self.ui.spinBox_4.valueChanged.connect(self.ObtencionDatoDHT22)
```

Figura 7. Función de conexión entre el *spinBox* y el sensor DHT22.

Para obtener información del sensor DHT22 se ejecuta una función en la que se manda a llamar a los datos, para que la Raspberry Pi este permanentemente solicitando y recibiendo los datos de humedad y temperatura (Figura 8). Debido a que los errores ocurren con bastante frecuencia, los DHT son difíciles de leer porque necesitan una sincronización precisa, por eso se debe usar try en el código.

```
#Obtención de datos del sensor de Temperatura y Humedad DHT22 por medio del puerto serial
def ObtencionDatoDHT22(self):
    try:
        Temperatura = dhtDevice.temperature
        Humedad = dhtDevice.humidity
        # Opcional: Se pueden imprimir los valores obtenidos en consola
        #print("Temp: {:.1f} C Humedad: {}% ".format(Temperatura, Humedad))
        #print("Temp: {:.1f} F / {:.1f} C Humidity: {}% ".format(temperature_f, temperature_c, humidity))
```

Figura 8. Obtención de datos del sensor DHT22.

Se estableció un código que ejecuta alarmas visuales tanto físicas como en la interfaz gráfica, las cuales están representadas por leds de color rojo (temperatura y humedad alta), verde (temperatura y humedad normal) y azul (temperatura y humedad baja). Como se puede observar en la Figura 9, como se mencionó anteriormente estas alarmas están ligadas en las condicionales a los puntos de ajuste que son manipulables mediante *spinBox* y establecidos por el usuario de acuerdo a las necesidades requeridas.

```
#Alarmas
if Humedad <= self.ui.spinBox.value():
    self.ui.label_7.setPixmap(self.IBAJA)
    self.ui.label_5.setText('Humedad Baja')
    G17.off()
    G27.off()
    G22.on()

elif Humedad > self.ui.spinBox.value() and Humedad < self.ui.spinBox_2.value():
    self.ui.label_7.setPixmap(self.INORMAL)
    self.ui.label_5.setText('Humedad Normal')
    G17.off()
    G27.on()
    G22.off()

elif Humedad >= self.ui.spinBox_2.value():
    self.ui.label_7.setPixmap(self.IALTA)
    self.ui.label_5.setText('Humedad Alta')
    G17.on()
    G27.off()
    G22.off()

if Temperatura <= self.ui.spinBox_3.value():
    self.ui.label_8.setPixmap(self.IBAJA)
    self.ui.label_6.setText('Temperatura Baja')
    G5.off()
    G6.off()
    G26.on()

elif Temperatura > self.ui.spinBox_3.value() and Temperatura < self.ui.spinBox_4.value():
    self.ui.label_8.setPixmap(self.INORMAL)
    self.ui.label_6.setText('Temperatura Normal')
    G5.off()
    G6.on()
    G26.off()

elif Temperatura >= self.ui.spinBox_4.value():
    self.ui.label_8.setPixmap(self.IALTA)
    self.ui.label_6.setText('Temperatura Alta')
    G5.on()
    G6.off()
    G26.off()
```

Figura 9. Código que ejecuta alarmas visuales físicas y en la interfaz gráfica.

Para poder graficar las variables de humedad y temperatura fue necesario implementar las siguientes funciones: la primera fue para iniciar la gráfica mediante “def Inicio_Grafica_Hum(self)” para la humedad y “def Inicio_Grafica_Temp(self)” para la temperatura, las cuales están enlazadas con un reloj “QtCore.QTimer” que

detiene, elimina los últimos valores visualizados y limpia el espacio de la gráfica; para posteriormente actualizar la gráfica en el tiempo de refresco establecido (1 segundo). Ver Figura 10.

```
def Inicio_Grafica_Temp(self):  
  
    if self.Grafica_actual:  
        self.Grafica_actual.stop()  
        self.Grafica_actual.deleteLater()  
        self.Grafica_actual = None  
    self.Grafica_actual = QtCore.QTimer()  
    self.Grafica_actual.timeout.connect(self.Actualizar_Temp)  
    self.Grafica_actual.start(1000)
```

Figura 10. Temporizador de la actualización de la gráfica.

Las siguientes funciones “def Actualizar_Hum(self)” y “def Actualizar_Temp(self)” actualizan los valores del eje ‘x’ (tiempo) y el eje ‘y’ (amplitud de las variables) de las gráficas. Ver Figura 11.

```
def Actualizar_Temp(self):  
    self.Marca_tiempo += 1  
  
    self.deque_Marca_tiempo.append(self.Marca_tiempo)  
    self.deque_Hum.append(self.Humedad)  
    self.deque_Temp.append(self.Temperatura)  
    Lista_Eje_tiempo = list(self.deque_Marca_tiempo)  
    Lista_Temp = list(self.deque_Temp)  
  
    if self.Marca_tiempo > self.Lim_Grafica:  
        self.graphwidget2.setRange(xRange=[self.Marca_tiempo-self.Lim_Grafica+1, self.Marca_tiempo],  
                                   yRange=[min(Lista_Temp[-self.Lim_Grafica:]), max(Lista_Temp[-self.Lim_Grafica:])])  
  
    self.set_plotdata(name="Humedad", data_x=Lista_Eje_tiempo, data_y=Lista_Temp)
```

Figura 11. Actualización de la gráfica.

Por último, en la Figura 12 se muestra el código que generan las líneas de gráfica que está conformada por los datos obtenidos de temperatura y humedad.

```
def set_plotdata(self, name, data_x, data_y):  
    # print('set_data')  
    if name in self.Rastros:  
        self.Rastros[name].setData(data_x, data_y)  
    else:  
        if name == "Temperatura":  
            self.Rastros[name] = self.graphwidget1.getPlotItem().plot(pen=pg.mkPen((85, 170, 255), width=3))  
  
        elif name == "Humedad":  
            self.Rastros[name] = self.graphwidget2.getPlotItem().plot(pen=pg.mkPen((255, 0, 127), width=3))
```

Figura 12. Visualización de los valores de humedad y temperatura en la gráfica.

Resultados

Como se muestra en las Figuras 13, 14, 15 y 16 se obtienen los valores de las variables de interés provenientes del pin digital GPIO23 de la Raspberry Pi, mostrándose estas mediante un texto, una gráfica y una *progressBar* circular. Así mismo las alarmas indicadoras pueden observarse de manera clara.

Figura 14. Interfaz gráfica funcionando a temperatura y humedad relativa del ambiente con puntos de ajuste.

Figura 13. Interfaz gráfica funcionando a temperatura y humedad relativa del ambiente sin valores de puntos de ajuste.

Figura 15. Interfaz gráfica funcionando con perturbación externa de incremento de temperatura y humedad con valores de puntos de ajuste. Mostrando gráfica de humedad relativa.

Figura 16. Interfaz gráfica funcionando a temperatura y humedad ambiente sin valores de puntos de ajuste. Mostrando gráfica de la temperatura.

Como se puede observar, al incrementar la temperatura, la humedad disminuye; y viceversa.

Trabajo a futuro

Se espera como trabajo futuro crear una metodología por la cual los estudiantes puedan implementar distintos tipos de sensores para utilizar en sus proyectos o prototipos didácticos.

Conclusiones

La implementación de Raspberry Pi 4 con la librería PyQt5 de Python para la realización de interfaces gráficas disminuye el tiempo de elaboración y el proceso de creación del código de la interfaz.

El uso de la tarjeta Raspberry Pi 4 en el ámbito educacional es adecuado, debido a su versatilidad y asequibilidad, a parte de que es el microcontrolador que más está impactando en el medio de sistemas digitales y cada vez su uso en el medio industrial es de mayor frecuencia.

Referencias

- [1] Y. A. Ahmad, T. Surya Gunawan, H. Mansor, B. A. Hamida, A. Fikri Hishamudin and F. Arifin, "On the Evaluation of DHT22 Temperature Sensor for IoT Application," in 2021 8th International Conference on Computer and Communication Engineering (ICCCE), 2021, pp. 131-134, doi: 10.1109/ICCCE50029.2021.9467147.
- [2] S. Bell, "The Beginner's Guide to Humidity Measurement", National Physical Laboratory, vol. 124, p. 1, 2013.
- [3] "Relative Humidity – What Is It And Why Is It Important?" <https://www.vaisala.com/en/blog/2018-10/relative-humidity-what-it-and-why-it-important> (accedido el 26 de mayo de 2022).
- [4] Café Veracruz-Especificaciones y métodos de prueba., NOM-149-SCFI-2001, México, 2002.

- [5] E. D. Bohórquez, E. A. Prado y M. F. Ramirez, "Implementación de la norma ISA 101, sobre las HMI, pertenecientes a los módulos de instrumentación de la Universidad ECCI", Seminario Internacional, Volumen III, No. XX, p. 3, 2019.
- [6] J. W. Jolles, "Broad-scale applications of the Raspberry Pi: A review and guide for biologists", *Methods in Ecology and Evolution*, vol. 12, n.º 9, pp. 1562–1579, junio de 2021. Accedido el 31 de mayo de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1111/2041-210x.13652>.
- [7] N. Paniti, T. Yannakorn, R. Meennapa, "Development of Real-Time Hand Gesture for Volume Control Application using Python on Raspberry Pi" in 2022 The 5th International Conference on Software Engineering and Information Management (ICSIM2022), Yokohama, Japón, pp. 1-5, January 2022.
- [8] Temperature and humidity module AM2302 Product Manual, Aosong(Guangzhou) Electronics Co.,Ltd., Guangzhou, China.
- [9] M. Bogdan, "How to Use the DHT22 Sensor for Measuring Temperature and Humidity with the Arduino Board", *ACTA Universitatis Cibiniensis*, vol. 68, n.º 1, pp. 22–25, diciembre de 2016. Accedido el 31 de mayo de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1515/aucts-2016-0005>.
- [10] I. Ardiansah, N. Bafdal, E. Suryadi, and A. Bono, "Design of Micro-Climate Data Monitoring System for Tropical Greenhouse based on Arduino UNO and Raspberry Pi," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 757, no. 1, p. 012017, May 2021, doi: 10.1088/1755-1315/757/1/012017.
- [11] Á. P. Hinojosa Gutiérrez, *Python. Paso a Paso*. Madrid, España: RA-MA, S.A. Editorial y publicaciones, 2016.
- [12] G. Peiming, et al., "A PyQt5-based GUI For Operational Verification Of Wave Forecasting System," in 2020 International Conference on Information Science, Parallel and Distributed Systems (ISPDS), Xi'an, China, 2020 pp. 204-211. url: <https://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/ISPDS51347.2020.00049>.